

Научная статья
УДК 81:008 (075)
DOI: 10.5281/zenodo.19866392

КАРТОЧНАЯ ИГРА В XIX ВЕКЕ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

© 2026 А.В. Карпенко

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа с углублённым изучением предметов естественно-математического цикла предметов №135 г.о. Донецк»
ORCID 0009-0005-0913-2709

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Игра является знаковым явлением для множества мировых культур, и концепт «игра» обладает высокой общекультурной значимостью. В статье рассматривается лингвокультурный феномен карточной игры, как формы досуга дворянского общества XIX века, в художественном дискурсе писателей I половины XIX века. Цель работы — определение лингвокультуремы «игра» и её значения в карточной игре русского дворянства XIX века. В исследовании были применены следующие методы: индуктивный, контекстуальный анализ лексем и метод фреймового моделирования, являющийся базовым в когнитивной лингвистике. Метод фреймов позволил описать слоты и терминальные узлы концепта карточная игра. Материалом для исследования послужили названия карточных игр, популярных в дворянской среде XIX века, нашедших отражение в произведениях русской литературы I половины XIX века. Были рассмотрены значения лексических единиц и культурные объекты единой системы инструментальных категорий.

Ключевые слова: концепт, лингвокультурема, карточная игра, коммерческая игра, азартная игра, лексические репрезентанты, Случай.

Для цитирования: Карпенко А.В. Карточная игра в XIX веке как лингвокультурный феномен / А.В. Карпенко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 138–149. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19866392>

Введение. Понятийный аппарат игры представляет хорошо изученную сферу человеческого сознания. Игру можно определить как отдельный вид занятия. Благодаря игре человек может проявлять себя в обществе, поддерживать отношения, быть одновременно участником и инструментом игрового пространства. Тем не менее лингвокультурный компонент игры является малоизученным.

Целью исследования является изучение историко-культурного аспекта распространения и значения карточных игр в русском дворянском обществе I половины XIX века, отражённых в художественных текстах.

Обзор литературы по проблеме. Во всех культурах концепт «игра» одинаково значимый. Над проблемой определения лингвокультуремы «игра» работали как зарубежные, так и отечественные исследователи. Представление о лингвокультуреме «игра» в нашем исследовании формируется с опорой на идеи Й. Хёйзинги [13]. Учёный определяет игровой характер культуры, составляющими которой являются мифология, поэзия, музыка, религиозные обряды, война, представленные игрой человеческого существования. Он также полагает, что игра не способ жизни, а «основа человеческих действий, поскольку цель игры заключается в ней самой» [13, с. 46]. Для человека игра служит биологической функцией, а для общества, ввиду содержащегося в ней смысла и формируемых ею духовных и социальных отношений, необходима как культурная

функция. Игра обладает пространственно-временной определённой, и каждый её повтор (разыгрывание) фиксируется в памяти как ценность, традиция, направленная не только на благо целой группы, а в целом на удовлетворение базовых потребностей. Классификация игр, основанная на преобладающем в игре компоненте (случайности или поединке), фиксируется в статье Р. Кайуа [9].

Среди отечественных учёных тему карточной игры в жизни дворянского сословия в конце XVIII — нач. XIX вв. исследовал Ю.М. Лотман [10], отмечая в ней «черты универсальной модели мира» [10, с. 788]. В работе Ю.М. Лотмана представлена классификация карточных игр, предполагающая разделение их на азартные и коммерческие.

Изучению слота «происхождение и распространение карточной игры в России» посвящена работа В.В. Шевцова «Карточная игра в России (конец XVI — начало XX вв.) история игры и история общества» [14], в которой также рассматривается слот «отношение к карточной игре самодержцев и вельмож» как к форме досуга, которая подобна «эпидемии разорения» и негативно сказывается на материальном состоянии дворян. В работах П.А. Вяземского, О.В. Ключевского, И.Н. Панаева и Г.Ф. Парчевского выявлены причины запрета карточных игр и причины их распространения и популярности в разные исторические периоды. Если П.А. Вяземский полагал, что карты в русском обществе являются неизбежной стихией, а страстные игроки имели место всегда, причём желание проиграть было не менее сильным, чем выиграть, а суммы, полученные от продажи карт, отправлялись на воспитательные заведения, то для И.Н. Панаева карты служили способом быстрого восхождения по карьерной лестнице при дворе, проводником к чинам. Г.Ф. Парчевский в своей работе дал объяснение азартным играм, что они являются не просто скрытой формой бунта, а в целом представляют модель русской жизни, где игра определяет границу между понятиями чести и честности, причём при разных царедворцах и отношении к игре было неоднозначным: если при Петре I (в начале XVIII века) карточная игра не культивировалась, а была под запретом, то при правлении Анны Иоановны, а вслед за ней и Екатерины II игра упрочила своё положение среди вельмож и аристократов, достигнув к началу XIX века своего расцвета.

Для лингвокультуры «игра» в русской языковой картине мира характерно отражение общественной и коммуникативной деятельности в жизни человека. Как отмечает Ю.С. Степанова, «культура — это совокупность концептов и отношений между ними, выражающихся в различных “рядах”» [20]. Предметы считаются культурными только тогда, когда представления о них, сформированные посредством этнолингвистического мышления, принимают форму определенных понятий.

Творчество А.С. Пушкина послужило основой для выявления контекстов реализации концепта «карточная игра».

Лингвокультура «вбирает в себя, аккумулирует в себе как собственно языковое представление («форму мысли»), так и тесно и неразрывно связанную с ним «внеязыковую культурную среду» (ситуацию, реалию), — устойчивую сеть ассоциаций, границы которой зыбки и подвижны» [4, с. 48]. Это особый взгляд на мир через призму национального языка, когда язык служит выражением определенного национального менталитета.

Материалы и методы. Изучение лингвокультурного феномена карточной игры основано на системном междисциплинарном подходе. Для достижения цели, изложенной в статье, используется целый ряд методов *Индуктивный метод*: рассмотрены сюжеты карточной модели в контексте произведений русской литературы, в основе которых лежит Случай. *Исторический метод*: изучена эволюция карточной игры и отношение к ней в России в XVII — I половине XIX вв. *Контекстуальный анализ лексем* карточной игры:

рассмотрены названия карточных игр, содержащие важную лингвокультурную информацию, отражённую в языке, и условия их реализации. Метод *интертекстуального анализа*: с помощью единиц-маркеров (цитат) обозначен мотив Рока, определяющий исход азартной игры в текстах русской литературы I половине XIX вв.

Результаты исследования. Лингвокультурологический аспект игровой модели мира и место карточной игры в дворянском обществе I половины XIX века. Определена классификация карточных игр.

В XIX веке азартная игра представляла интерес для социологов. Й. Зиммель полагал, что все азартные игры, как и виды ставок символизируют конфликт и риск [7]. Азартная игра в XIX веке как объект изучения вызывала интерес у социологов.

По мнению А. Шопенгауэра, «во всем свете карточная игра сделалась главным занятием любого общества; она — мерило его ценности, явное обнаружение умственного банкротства» [16, с. 27]. У Й. Хёйзинги, азартные игры вызывают интерес как культурный объект, но в качестве культурной ценности не представляют практического значения [13, с. 45].

В русской истории тема карточной игры хорошо известна. На протяжении различных исторических периодов она занимала одно из ключевых мест в определении досуга русского дворянства. Как отмечает Ю.М. Лотман, «карты — определённая культурная реалья» русского дворянского общества в XIX веке [10, с. 788].

Объект исследования: карточная игра в I половине XIX века. **Предмет исследования:** лингвокультурные особенности карточной игры, отраженные в художественных текстах.

Основная часть. Игровая деятельность, развернувшаяся в клубах, трактирных сообществах, салонах, отражалась во всех играх, существовавших в русском обществе в конце XVIII — начале XIX века.

По мнению В.В. Виноградова, карточная игра в России «уже с XVIII в. изображалась как характеристическая и символическая форма жизни дворянского общества» [3, с. 91]. Карточная игра как форма развлечения зависела от популярности в тот или иной исторический период и определялась тенденциями, пришедшими из-за рубежа: одна карточная игра вытеснялась другой. Например, игра в банк приобрела наибольшую популярность в начале XIX века, хотя узнали о ней гораздо раньше, во времена правления Анны Иоанновны. Карточная игра была в эпицентре всех форм досуга, удовлетворяя интересы участников [16, с. 146].

Риск, азарт, непредсказуемость нашли отражение в культурологических концепциях игры. По свидетельству А.С. Афанасьева-Чужбинского, «азартная игра велась и ведется везде, от высших сфер при самой аристократической обстановке до кабацких трущоб, куда не следует ходить без револьвера» [1, с. 59]. Как отмечал кн. П.А. Вяземский, «нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас» [5, с. 96]. Без карт не обходились балы, вечера, общественные собрания. За карточным столом решались дела государственной важности. За игрой в карты можно было всё потерять и разбогатеть в одночасье — эти границы нивелировались одной партией. Именно карточная игра, как ни одна другая, давала столько возможностей утвердиться в дворянском обществе, разбогатеть, завоевав авторитет удачливого игрока. Как отмечал И.Н. Панаев, «посредством карт в Петербурге завязываются наитеснейшие связи, приобретается теснейшая дружба и, что важнее всего, получают выгоднейшие места» [11, с. 12].

Классификация карточных игр. Карточные игры могут быть расклассифицированы в зависимости от социальной функции, которую выполняют, и от того, чем определяется выигрыш: расчётом или случаем. Коммерческими играми считались игра, где расчёт

всецело был основан на знании правил, которые служили для разгадывания тактики противника [10, с. 792]. Владение правилами коммерческой игры определяло «солидных людей». Каждый игрок владеет множеством вариантов для определения стратегии. Однако не следует категорически отрицать наличие случайного элемента в коммерческой игре. Всё зависит от карт, полученных партнёром, и от того, насколько можно предугадать ход игры. Выясняя стратегию игры противника, партнёр выстраивает свой план, скрывая его от противника, вследствие чего коммерческая игра именуется интеллектуальной дуэлью, так как вокруг неё формируются два типа конфликтов:

- конфликты «между людьми» (игроками) [10, с. 792];
- конфликты, с помощью которых можно рационально спрогнозировать выигрыш.

В коммерческой игре один из партнеров может показать интеллектуальное превосходство и более глубокие знания, заведомо понимая, что выигрыш неизбежен. Именно к такому выводу приходит А.В. Крушевский, «выигрыш — мера эффекта для игрока» [9, с. 8]. Ф. Майков выделяет три составляющие успеха в такой игре: знание и строгое соблюдение правил, умеренность и расчет. Правила игры регламентируют сумму, которая будет выиграна по истечении игры (причём это касается как коммерческих, так и азартных игр). Результат игрового процесса «измеряется в денежных единицах» [9, с. 9].

В сравнение с коммерческой игрой, азартная игра устроена таким образом, что решение игроков о дальнейших действиях не связано с информацией, позволяющей предсказать выигрыш. Если во время коммерческой игры партнёры состязаются в знании правил и предугадывании хода игры согласно правилам, то во время азартной игры нельзя сказать, что pontирующий имеет равнозначного партнёра в лице второго игрока, так как в роли партнёра выступает Случай, определяющий исход игры. По мнению Дж. Рейхман, «случай является синонимом неизвестных факторов» [12, с. 168–169], за которыми игрок понимает удачу. Стало быть, азартная игра — это «модель борьбы человека с Неизвестными Факторами» [10, с. 788]. Различие в коммерческих и азартных играх заключается в определении достижения цели: первые основаны на знании правил ведения игры, а вторые зависимы от случая, следовательно, от колебаний, что делает игру непредсказуемой. Свобода и вероятность быстрой смены своего материального положения на грани возможного — основные свойства азартной игры, привлекающие игрока.

По мнению Р. Кайуа, игры следует разделить на азартные и состязательные в зависимости от преобладания того или иного компонента в игре — состязательности или случайности. *Агон* является формой выражения личной заслуги, в то время как *alea* — служит «отречением от собственной воли в угоду судьбы». В качестве примера такой игры приведём бридж², где выигрыш зависит от знаний и рассуждений, которые игрок использует исходя из полученных карт: «В большинстве клубов винт во всех его разновидностях предан остракизму. Играют больше в «Бридж» и экарте. На все мода» [«Петербургская Газета» 24(11) мая 1909 года]. Игра-поединок (*agon*) представляет противостояние умений и мастерства, воли и случая, что порождает конфликтную ситуацию в азартной игре. Роль *alea* заключается в том, чтобы компенсировать неравенство между людьми и «все были абсолютно равны перед слепым вердиктом удачи» [8]. В такой игре как *покер*³ выигрыш зависит от выдержки и психологической проницательности.

² Здесь и далее примеры взяты из Национального корпуса русского языка.

³ *Винт* с присыпкой и игру в тетку повсюду сменил модный теперь везде бридж и покер, игры заимствованные из-за границы [«Петербургская Газета» 24(11) мая 1909 года].

Желание подчинить Случай, овладеть судьбой и есть мотив игрока в русской литературе. Однако, говоря о поединке как характеристике азартной игры, следует отметить, что пушкинский Германн, например, узнав тайну трёх карт от графини, играл не со Случаем, на удачу, как принято в азартной игре, а по известным заведомо правилам, что более походит на коммерческую игру. И здесь Германн ввиду своей немецкой расчётливости, боясь «жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее» [А.С. Пушкин, «Пиковая дама» (1833)], пытается подчинить волю Случая своей воле, а выигрыш — правилу, тем самым изменив *жизненному принципу*: «...расчёт, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость» [А.С. Пушкин, «Пиковая дама» (1833)].

В.В. Шевцов считает азартную игру рандомизированной (где главным принято считать «случайный отбор»), в которой личные качества игрока не имеют значения, а выигрыш зависит только от Случая. Своё название банковые азартные игры приобрели ввиду того, что один игрок является банкомётом, содержащим банк, и понтёр, «мечущий» против владельца банком. К таким играм относятся фараон⁴, штосс⁵, макао⁶, экарт⁷. Незамысловатые правила названных видов азартной игры представляют игровой процесс динамичным и быстрым. Тем не менее, удача, случай сопутствуют как опытным игрокам, так и новичкам, как элите, так и низам общества. В. Шевцов полагает, что «рандомизация определяет свободу азартной игры как отсутствие каких-либо стеснений и ограничений для ее участников» [14, с. 98]. Однако есть среди карточных игр такие, которые сочетают свойства и коммерческой, и азартной игры. В качестве примера рассмотрим выигрыш в покере⁸, который происходит рандомно вследствие распределения карт во время партии, но если преследовать коммерческий интерес, то необходимо владеть знаниями в области психологии. Речь идёт о профессиональных игроках, для которых «азартная игра — их основной источник дохода» [6, с. 45], а не о шулерах, нарушающих правила ради выигрыша. Интерес профессионального игрока определяет материальная составляющая от выигрыша, «полученн(ого) во время предыдущих игр, и удовлетворение от мысли, что деньги “можно легко заработать”» [2, с. 229].

Карточная игра является уникальной, так как представлена широким многообразием видов. Наряду с коммерческими и азартными были игры, выполняющие функцию развлечения и забавы, во время которых игроки испытывали удовольствие как от процесса игры, так и от общения в целом. Занимательными играми принято считать

⁴ *И постепенно в усыпленье / И чувств и дум впадает он / А перед ним Воображенье / Свой пестрый мечет фараон* [А.С. Пушкин, «Евгений Онегин» (1826)].

⁵ *Не угодно ли, я вам промечу штосс* [М.Ю. Лермонтов, «Штосс» (1841)].

⁶ *Вечер закончили длинным и вовсе неинтересным макао* [18].

⁷ *<...>А мусье, мужей образчик, / Аншанте, Андете / Так и хлещет в экарте!* [И.П. Мятлев. Санкт-петербургский французский кадрили : «Иль ну воль, иль ну воль ...» (1831–1844)].

⁸ Покер — интеллектуальная игра, с установленным порядком правил и умением просчитывать варианты игры и шансы противника на выигрыш. Но несмотря на существующие правила игры, условия выигрыша остаются за игорным заведением, что позволяет отнести эту игру к числу азартных [2].

«мушку» и её разновидности («шутиха»⁹, «копилка»¹⁰, мистигри¹¹, винт¹², «горка»¹³, бостон¹⁴ и др.). Эти игры были распространены как **домашние** столичного и провинциального дворянства.

Феномен карточной игры определён следующими характеристиками:

- образ мировосприятия и модель поведения;
- условные речевые формы;
- патологическое пристрастие;
- досуговая форма;
- временной промежуток;
- выигрыш или проигрыш.

В петровскую эпоху карточная игра не была популярной формой дворянского досуга. Коммерческая игра велась ради самого процесса.

Однако уже при царствовании Анны Иоанновны карточные игры из числа азартных (фараон) получили распространение и прежде всего при дворе: «Она [Анна Иоанновна] держала тогда банк, но понтировать тем только дозволялось, кого сама назначала, и кто выигрывал, тотчас платила...» [8, с. 30]. Во время правления Елизаветы Петровны в карточной моде среди коммерческих игр приобрели популярность ломбер¹⁵, пикет¹⁶, кадриль, памфил¹⁷: «...обиталище для тех определено, Кто может в ломбере с воздержностью играть;» [В.И. Майков, «Игрок ломбера» (1771)].

Также Елизавета Петровна разделила игры на «дозволенные» коммерческие и «недозволенные» азартные. Однако недозволенные азартные, такие как фаро, квинтич¹⁸ были разрешены с оговоркой «в апартаментах» двора.

Массовое распространение получила карточная игра при Екатерине II. Игра в карты стала характерной чертой русского дворянства. Играли всюду: при дворе и столицах, в провинциях и уездах. К тому времени насчитывалось 16 наименований игр.

Карточная игра в XVIII веке для русского дворянства стала *modus vivendi* (образом жизни), способом демонстративного расточительства вельмож и придворных, приобщившихся к европейской культуре. В провинциях карточная игра — образ жизни: «Съезды были отменно велики и забавны, и мы так к играм сим, особливо карточным, привыкли, что истинно снились они нам даже во сне, и нам уже скучно без них

⁹ *И мечет, за народным плеском, / Шутихи под нос дурака* [П.А. Вяземский. К Илличевскому : «И за письмо и за подарок...» (1827)].

¹⁰ *Обыкновенно мы играли в «мушку»; главным интересом игры была горячность Шаховского и Загоскина;* [С.Т. Аксаков «Литературные и театральные воспоминания» (1858)].

¹¹ *Преимущественною картою в мистигри считается король треф* [21].

¹² *Во-первых, он научил жителей городка играть в винт; два года тому назад эта игра была здесь неизвестна, теперь же в винт играют от утра до поздней ночи все, даже женщины и подростки...* [А.П. Чехов «Дуэль» (1891)].

¹³ *Что, Михеич! Нужно бы нам с тобою доиграть когда-нибудь в горку* [Н.В. Гоголь «Мёртвые души» (1841)].

¹⁴ *Смеркалось, подали свечи, Кирила Петрович сел играть в бостон с приезжими соседями* [А.С. Пушкин «Дубровский» (1833)].

¹⁵ *За ломбером я дни просиживал и ночи* [В.И. Майков, «Игрок ломбера» (1763)].

¹⁶ *Кто этот в парике осанистый брюнет / Играет с Трефиной так счастливо в пикет?* [А.И. Полежаев, «День в Москве» (1829–1831)].

¹⁷ *Не для выигрыша, но единственно для препровождения времени, как-то: в ломбер, в кадрилю, в пикет, в контру и памфил* [М.И. Пыляев, «Старое житьё» (1897)].

¹⁸ *При дворе в это время сильно царствует разорительная игра в фаро и квинтич* [М.И. Пыляев, «Старое житьё» (1897)].

было» [18, с. 79]. Так происходило формирование национальной модели социальной жизни в России под влиянием европейской культуры.

В начале XIX века карточная игра становится формально признанной, с установленными правилами, формами. Происходит институализация карточной игры как формы выражения дворянского сословия. Ю.М. Лотман определяет карточную игру как «центр <...> мифообразования эпохи» [10, с. 788]. Особое значение учёный отводит значению азартной игры как универсума и модели общественной жизни. В этот период, по мнению кн. П.А. Вяземского, карточная игра становится своего рода «мерил[ом] нравственного достоинства человека» [5]. Охарактеризовать дворянина сделалось возможным по его отношению к картам.

Также следует отметить, что азартные игры бытовали в народной среде, причём играли исключительно в праздничные дни, используя в качестве выигрыша орехи, олады, мелкие деньги. К таким играм относятся бабка¹⁹, зернь²⁰, гусек²¹ и др.

Карточная игра в литературе как отражение культурной реалии русского дворянского общества. Игра в карты ввиду своей популярности, овладела бытом дворянского общества в начале XIX века. Она становится не только формой досуга дворян, но прежде всего «универсальной моделью» [10, с. 788], отражением их быта, что впоследствии стало литературной темой, «областью для развития художественных идей». Карты и карточная игра выполняют сюжетобразующую функцию в произведении, а главным героем порой является его величество Случай.

В ходе исследования концепта «карточная игра» в слоте «азартные игры» были определены терминальные узлы: *время игры, проигрыш, выигрыш, изменчивость, условия игры, несчастье игры, фатом, модель поведения*; в слоте «коммерческие игры» — терминальные узлы: *ставка, забава, образ жизни, условия игры, проигрыш, вышедшие из моды*.

В числе первых произведений, созданных в екатерининскую эпоху, посвящённых карточной игре, является «Игрок ломбера» (1763), поэма В.И. Майкова.

В произведении Н.И. Новикова «Живописец» (1775) автор изобразил дворянское шулерство: *«Игроки собирались ко всеночному бдению за карточными столами и там, теряя честь, совесть и любовь к ближнему, приготавливались обманывать и разорять богатых простачков всякими непозволенными способами»* [Н.И. Новиков, «Живописец» (1775)]. Однако были среди тех игроков и такие, которые были готовы спустить накопленное в течение года, чтобы сделать ставку. Паттерн поведения игрока определяется словосочетанием *всеношное бдение*, который в данном контексте представлен как терминальный слот «время игры» (игра происходит в определённое время суток — ночью и сравнима с аскезой).

У А.П. Сумарокова в «Сатире о благородстве» показано, как страсть к игре овладевает представителями дворянства, что размер ставки равен целому полку: *«Мужик и пьёт и ест, родился и умрет, // Господский также сын, хотя и слаще жрет, // И благородие свое нередко славит, // Что целый полк людей на карту он поставит»* [А.П. Сумароков, «О благородстве» (1771)]. Обязательным условием карточных игр

¹⁹ Нет более оживленных сходок за воротами домов, умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки! [М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (1869–1870)].

²⁰ Существует ещё игра *юрдовка*, иначе *зернь*, основанная на игре в оставшиеся от выброски карты: двойки, тройки, четвёрки и пятерки [С.В. Максимов, «Сибирь и каторга» (1871)].

²¹ Нам смертным столько игр дано любовь и мурра /Любовь игра в гусек я к ней всегда готов [Б.К. Лившиц, «Проклятие скорбям и мученичеству...» (1934)].

(коммерческих и азартных) является ставка и представляет узловой слот, но в контексте, представленном лексемой «целый полк», определяется как терминальный.

Как было сказано ранее, основным мотивом игрока в азартные игры был выигрыш посредством риска. Также заметим, что в кругу игроков встречаются с так называемым «аристократическим» отношением к игре и с «профессиональным». Если для профессионала-игрока характерен прагматизм, то игрок-аристократ воспринимает игру в качестве развлечения и как приём действовать на нервы. Сурин так отзываясь об игре: «*Проиграл, по обыкновению <...> Играю мирандолом, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьёшь, а всё проигрываюсь*» [А.С. Пушкин, «Пиковая дама» (1833)]. Терминал «условие» представлен маркером *играю мирандолом*, и тем не менее игрок остаётся в проигрыше. Узловой слот «проигрыш», который представлен маркером *проиграл, по обыкновению*, подтверждает всегда неудачный исход игры в данном контексте.

Игре неведомы социальные и возрастные границы, потому что азарт может увлечь каждого: «*Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтоб видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов*» [А.С. Пушкин, «Пиковая дама» (1833)]; лексема *оставили свой вист* — узловой слот, так как эта коммерческая игра с прогнозируемым исходом для тех, кто знает правила, одним из которых является внимательность. По всей вероятности, если игроки смогли оставить игру и переключить внимание на что-то другое, то вист не держал интригу, а скорее представлял монотонное действие. В то время как лексема *игр[а] ... необыкновенная* представлена в терминальном слоте «поразительное», что вызывает интерес у наблюдающих за игрой.

Игра становится необходимостью, цель которой сводится не к выигрышу, а к зависимости от болезненного состояния, страсти, которые полностью овладевают рассудком: «*В эту минуту показалось ему, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась <...> Германн сошёл с ума*» [А.С. Пушкин, «Пиковая дама» (1833)]. В терминальном слоте «несчастье игры», отражённом в лексеме *пиковая дама прищурилась и усмехнулась*, подтверждается значение пиковой дамы как карточной фигуры, означающей тайную недоброжелательность, повлёкшей сумасшествие героя, вместо ожидаемого выигрыша.

В конце XVIII века некоторые из коммерческих игр осели в провинции. Бостон и ломбер считались играми старшего поколения. Как показывает пример из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина после обеда на именинах Татьяны: «*Столы зеленые раскрыты: Зовут задорных игроков **Бостон и ломбер** стариков, И вист, донныне знаменитый, Однообразная семья, Все жадной скуки сыновья..*» [А.С. Пушкин, «Евгений Онегин» (1826)]. Лексемой *столы зелёные раскрыты* объясняется терминальный слот «условие», которое необходимо для игры в карты, а лексема *...бостон и ломбер стариков* определяют терминальный узел «вышедшие из моды игры», в которые играют из скуки люди преклонного возраста.

Особая роль отводилась игре в карты и в армейской жизни. В повести «Выстрел» А.С. Пушкина она является завязкой конфликта между Сильвио и молодым офицером: «*Жизнь армейского офицера известна. <...> вечером пуни и карты*» [А.С. Пушкин, «Выстрел» (1830)]. Если Германн является марионеткой в руках Случая, играя в фараон, то Сильвио сам вершит свою судьбу, выступая роковой личностью. Для банкومتта было важным не придерживаться тактики во время раскладки карт направо и налево, а ожидать, какая карта выпадет. Сильвио одновременно игре в карты сам определяет своё поведение согласно своему выбору и воле: «*Сильвио молча продолжал метать <...> Сильвио взял мел и записал снова. Он одержим идеей мести и в то же время становится рабом Случая, всю жизнь преследуя обидчика: Я доволен: я видел твоё смятение, твою*

робость...» [А.С. Пушкин «Выстрел» (1830)]. В терминальном слоте «азартная игра», выраженном маркёрами *молча продолжал метать, записал снова, доволен, видел смятение*, представлен терминальный узел «модель поведения героя».

В слоте «коммерческие игры» следует также выделить терминальный узел «игроки», который в свою очередь, в зависимости от преследуемой в игре цели, включает «профессиональных картёжников» и «домашних игроков». Мелкопоместные дворяне увлекались коммерческими играми, но ставки были символическими. Они играли с семьёй или друзьями ради развлечения: *«...соседи поминутно ездили к нему поестъ, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою»* [А.С. Пушкин, «Метель» (1830)]. Терминальный слот «коммерческая игра» в лексеме *поиграть по пяти копеек* представлен терминальным узлом «забава».

В таких произведениях как «Штосс» и «Фаталист» карточная игра сопоставима с убийством, смертью, а игрок — с демоническими силами, где случай предстаёт разрушительным, хаотичным.

В «Фаталисте» показано сближение темы карт с сюжетным конфликтом: Печорин оспаривает идею фатализма, но, заключив пари с Вуличем, вовсе её опровергает. *«Пари между героями осознаётся, что в банке последнем лежит жизнь и смерть на языке карточных игр: Вулич, выиграв пари после того, как приставленный им ко лбу пистолет не выстрелил, прибавил **самодовольно улыбаясь**: — это лучше банка или штосса»* [М.Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени» (1837–1839)]. Маркеры *лучше банка или штосса* объясняют терминальный слот «азартная игра» терминальным узлом «жизнь и смерть». Бытовой сюжет переводится в бытийный. Тайна оказалась в данном случае неразрешимой, и лермонтовский герой, понимая это, остаётся жить с этой загадкой.

Посредством игры в фараон (штосс) в повести «Штосс» М.Ю. Лермонтов показывает болезненное сознание героя в необычной ситуации — художник играет с мертвецом.

Загробный любитель карт был шулером, этим объясняется его беспроигрышная игра с художником Лугиным: *«В выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать. <...> В лице портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только гению или случаю»* [М.Ю. Лермонтов, «Штосс» (1841)]. Все действия старика говорят о том, что он реальный человек: тасует карты жестом обычного игрока, протягивает руку и берёт золотой, выигранный у художника. Реальный вид старика есть воплощение фантома. Внешность незнакомца отделяется от его сущности. В ответ на предложение Лугина сыграть ещё талию — *«оно покачало головою»* [М.Ю. Лермонтов, «Штосс» (1841)], — не реальный приседающий старичок, а некое оно. Под лексемой *ещё талию* понимается терминальный слот «время», определяющий терминальный узел «азартная игра», так как талия представляет одну партию от начала и до конца. Но, обращаясь к лексеме *оно покачало головою*, понимаем терминальный узел «фантом» как слот азартной игры.

Также тема карт нашла отклик в тексте В.Ф. Одоевского «Мартингал», описывающем жизнь молодого игрока. По словам героя, романтического юноши, «нет ничего хуже картёжной игры! Гибель, да и только». Для героя карты стали разрушительным увлечением, губительным пристрастием, испытанным им самим же. Ещё с детства отцом был заложен интерес к игре: *«Отец мой игрок — он игрою сделал себе состояние»* [В.Ф. Одоевский, «Мартингал» (1846)]. Поэтому, отправляя сына в Петербург, давал наставления: *«Никогда не понтируй <...> всегда будешь в выигрыше»* [В.Ф. Одоевский, «Мартингал» (1846)]. Маркер *не понтируй* выступает как терминальный узел «условия игры» в слоте «азартная игра».

В противоположность отцу сын полагался не на расчёт, а на нездоровую одержимость, которая чуть не привела его к самоубийству. Однако, полагаясь на судьбу, сумел отыграться, воспользовавшись формулой трёх карт, как и Германн, но в отличие от Германна, тройка, семёрка и дама послужили спасением, а для Германна несчастием.

Пример «Мартингала» В.Ф. Одоевского оказался совершенно иным объяснением случая в повествовании карточной темы. Было бы опрометчиво рассматривать игру в негативном ключе, приписывая прорыв «хаотических сил в культурной макрокосме и эгоистическое стремление к мгновенному обогащению в человеческом микрокосме» [10, с.807].

Заключение. Модель игры обозначила следующие цели: во внешнем мире человека она стала выражением парадоксальных закономерностей, а во внутреннем — не только тождеством желания разбогатеть, но и необходимостью ощутить опасность, сталкиваясь с обыденностью. Лексические репрезентанты, определяющие карточную игру, помогают раскрыть основное значение понятия игра. Терминальные узлы и слоты отражают фреймовую структуру лингвокультуры «игра».

В сознании русского человека карточная игра представлена как выход из состояния предсказуемости в воображаемый мир. Функции карт претерпели изменения в своем «эволюционном» развитии, перейдя от их использования в образовательных целях (в стиле европейской формы развлечения), развития острой наблюдательности, логического мышления, быстрой реакции, к реализации коммерческого интереса (как способа самообогащения за счет честной игры). Игра или мошенничество, становясь образцом социальной жизни, формировала поведение определенного рода.

Таким образом, в русской культуре конца XVIII — начала XIX вв. карточная игра имела особое значение. Именно в игре русский человек мог отвлечься от реальности, погрузившись во временный мир с собственным безусловным порядком. Значимость карточной игры обусловлена социально-историческим контекстом. В работе была осуществлена попытка выявить, какое место занимала карточная игра в культуре русского дворянства и как эта тема отразилась произведениях русской литературы I половины XIX века.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев-Чужбинский А.С. Петербургские футболисты / А.С. Афанасьев-Чужбинский. — СПб., 1872. — 660 с.
2. Варыханова К.Р. Психологические особенности личности игрока в покер / К.Р. Варыханова, Т.П. Линчук // Вестник ИрГТУ. — 2011. — №4. — С. 229–232.
3. Виноградов В.В. Стиль «Пиковой дамы» // Виноградов В.В. Пушкин: Временный член Пушкинской комиссии. — Академия наук СССР. Институт литературы / В.В. Виноградов. — М.; Л.: Издательство АН СССР, 1936. — [Вып.] 2. — С. 74–147.
4. Воробьев В.В. Лингвокультурология / В.В. Воробьев — М.: Издательство РУДН, 2006. — 331 с.
5. Вяземский П.А. Старая тетрадь / П.А. Вяземский // Полное собрание сочинений : В 11 т. — СПб, 1883. — Т. 8. — С. 95–96.
6. Ениколопов С.Н. Психологические проблемы влечения к азартным играм / С.Н. Ениколопов, Д.А. Умняшкина // Криминология: вчера, сегодня, завтра. — 2008. — №2. — С. 43–62.
7. Зиммель Г. Социальная дифференциация. Социологические и психологические исследования / Г. Зиммель. — Киев; Харьков: Иогансон, 1898. — 223 с.
8. Кайуа Р. Игры и люди; Статьи и эссе по социологии культуры по социологии культуры / Р. Кайуа; Комп., пер. от фр. и запись ст. С.Н. Зенкина. — М.: ОГИ, 2007 — 304 с.
9. Крушевский А.В. Теория игры / А.В. Крушевский. — Киев: Издательство «Вища школа», 1987. — 216 с.
10. Лотман Ю.М. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века // Лотман Ю.М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. — СПб.: Искусство-СПБ, 1995. — С. 786–814.
11. Панаев И. Опыт о хлыщах / И. Панаев. — М., 1857. — 60 с.

12. Рейхман У.Дж. Применение статистики / У.Дж. Рейхман. — М., 1969. — 296 с.
13. Хейзинга Дж. Homo Люденс; Статьи по истории культуры / Дж. Хейзинга. — М., 1997. — 416 с.
14. Шевцов В.В. Карточная игра в России (конец XVI — начало XX вв.) история игры и история общества / В.В. Шевцов. — Томск : Томский государственный университет, 2005. — 244 с.
15. Шмелев А.Д. Игра в русской языковой картине мира / А.Д. Шмелев // Логический анализ языка. Концептуальные поля игры. — М. : Индрик, 2006 — 512 с.
16. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр ; пер. с нем. Н.М. Губский. — СПб, 1914. — 231 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

17. Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков / А.Т. Болотов. — Т. 1. — М., 1993. — С. 166–167.
18. Грибоедовская Москва в письмах М.А. Волковой к В.И. Ланской. 1812–1818 гг. / Пер. с фр. М. Свистуновой; предисл., коммент. и указ. имен Е.Н. Савиновой. М.: Изд-во ГПИБ, 2013. — 459 с.
19. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.ruscorpora.ru (дата обращения: 28.02.2026).
20. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. — М.: Академический Проект, 2001. — 990 с.
21. Шевляков М.В. Коммерческие игры: винт, безик, вист, преферанс, пикет, мушка, стуколка, макао, баккара, рамс, польский банчек, семерик, шестьдесят шесть, кончинка, горка, тринадцать и др. : Практ. советы, законы и правила / М.В. Шевляков. — СПб., 1894. — 240 с.

REFERENCES

1. Afanas'ev-Chuzhbinskiy A.S. (1872). Peterburgskie futbolisty [Petersburg Footballers]. St. Petersburg. 660 p. (In Russian)
2. Varykhanova K.R., & Linchuk T.P. (2011). Psikhologicheskie osobennosti lichnosti igroka v poker [Psychological characteristics of a poker player's personality]. Vestnik IrGTU, 4, 229–232. (In Russian)
3. Vinogradov V.V. (1936). Stil' «Pikovoy damy» [The style of The Queen of Spades]. In V.V. Vinogradov (Ed.), Pushkin: Vremennyy chlen Pushkinskoy komissii [Pushkin: Temporary Member of the Pushkin Commission] (Vol. 2, pp. 74–147). Moscow; Leningrad: Izdatel'stvo AN SSSR. (In Russian)
4. Vorob'ev V.V. (2006). Lingvokul'turologiya [Linguoculturology]. Moscow: Izdatel'stvo RUDN. 331 p. (In Russian)
5. Vyazemskiy P.A. (1883). Staraya tetrad' [Old notebook]. In Polnoe sobranie sochineniy: V 11 t. [Complete works: In 11 vols.] (Vol. 8, pp. 95–96). St. Petersburg. (In Russian)
6. Enikolopov S.N., & Umnyashkina D.A. (2008). Psikhologicheskie problemy vlecheniya k azartnym igram [Psychological problems of gambling addiction]. Kriminologiya: vchera, segodnya, zavtra [Criminology: Yesterday, Today, Tomorrow], 2, 43–62. (In Russian)
7. Simmel G. (1898). Sotsial'naya differentsiatsiya. Sotsiologicheskie i psikhologicheskie issledovaniya [Social differentiation. Sociological and psychological studies]. Kiev; Kharkov: Ioganson. 22 p. (In Russian)
8. Caillois R. (2007). Iгры i lyudi; Stat'i i esse po sotsiologii kul'tury [Games and Men; Articles and essays on the sociology of culture]. S. N. Zenkin (Comp., Trans.), Moscow: OGI. 304 p. (In Russian)
9. Krushevskiy A.V. (1987). Teoriya igrы [Game theory]. Kiev: Izdatel'stvo «Vishcha shkola». 216 p. (In Russian)
10. Lotman Yu.M. (1995). «Pikovaia dama» i tema kart i kartochnoy igrы v russkoy literature nachala XIX veka [«The Queen of Spades» and the theme of cards and card games in Russian literature of the early 19th century]. In Pushkin: Biografiya pisatelya; Stat'i i zametki, 1960–1990; «Evgeniy Onegin»: Kommentariy [Pushkin: Biography of the writer; Articles and notes, 1960–1990; Eugene Onegin: Commentary] (pp. 786–814). St. Petersburg: Iskusstvo-SPB. (In Russian)
11. Panaev I. (1857). Opyt o khlyshchakh [Essay on fops]. Moscow. 60 p. (In Russian)
12. Reichmann U.J. (1969). Primenenie statistiki [The application of statistics]. Moscow. 296 p. (In Russian)
13. Huizinga J. (1997). Homo Ludens; Stat'i po istorii kul'tury [Homo Ludens; Articles on the history of culture]. Moscow. 416 p. (In Russian)
14. Shevtsov V.V. (2005). Kartochnaya igra v Rossii (konets XVI — nachalo XX vv.): istoriya igrы i istoriya obshchestva [Card games in Russia (late 16th — early 20th centuries): The history of the game and the history of society]. Tomsk: Tomskiy gosudarstvennyy universitet. 244 p. (In Russian)
15. Shmelev A.D. (2006). Igra v russkoy yazykovoy kartine mira [The concept of “game” in the Russian linguistic worldview]. In Logicheskiy analiz yazyka. Kontseptual'nye polya igrы [Logical analysis of language. Conceptual fields of the game] (pp. 512). Moscow: Indrik. (In Russian)

16. Schopenhauer A. (1914). Aforizmy zHITEYSKOY mudrosti [Aphorisms on the wisdom of life]. N.M. Gubskiy (Trans.). St. Petersburg. 231 p. (In Russian)

Поступила в редакцию 28.01.2026 г.

CARD GAME IN 19TH CENTURY AS LINGUOCULTURAL PHENOMENON

A. V. Karpenko

A game is an iconic phenomenon for many world cultures. The concept of “game” has a high general cultural significance. The article addresses the card game as a linguocultural phenomenon of the 19th-century noble society, reflected in the works by A.S. Pushkin, which is of active interest to researchers at the present time. The paper aims at determining the role of card games in the history of Russian 19th-century nobility. The following methods were used: inductive, contextual analysis of lexemes and the frame modeling method, which is basic in cognitive linguistics. The frame method enabled to describe the slots and terminal nodes of the “card game” concept. The research material was based on the names of card games popular among the 19th-century nobility, reflected in works of Russian literature of the first half of the 19th century. The meanings of lexical units and cultural objects within a unified system of instrumental categories were examined. Research results show that there are lexical means defining the terminology of commercial and gambling card games. Moreover, the gaming universe of the 19th-century card game is defined by the term “linguocultureme”. In conclusion, a card game in the life of Russian 19th-century nobility is not only a form of leisure or a means of becoming established in society, but also a way of cognition of the transcendent.

Key words: concept, linguoculture, card game, commercial game, gambling, lexical representatives, Chance.

Карпенко Анна Валентиновна.

Специализированная школа с углублённым изучением предметов естественно-математического цикла предметов №135 г.о. Донецк, г. Донецк.
Учитель русского языка и литературы.
ORCID 0009-0005-0913-2709.
E-mail: anna.karpenko2505@yandex.ru.

Karpenko Anna Valentinovna.

Specialized School with Advanced Study of Natural Sciences and Mathematics No. 135, Donetsk Urban District, Donetsk.
Teacher of Russian Language and Literature.
ORCID 0009-0005-0913-2709.
Email: anna.karpenko2505@yandex.ru.